

Obraz domu w *Dziennikach* dorastającej Agnieszki Osieckiej¹

Anna Rachwalska

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ORCID: 0009-0002-0026-6821

Abstract

The image of home in the diaries of an adolescent Agnieszka Osiecka

Agnieszka Osiecka's diaries contain an interesting portrayal of her family. Two volumes of diary entries may be particularly useful for analysis: I (1945-1950) and II (1951). It is within these volumes that family dynamics are particularly visible, which are later replaced by accounts of other experiences. The reflection on the family experience in the aforementioned works focuses on three main characters – Wiktor and Maria Osieccy and their daughter, Agnieszka. Each of these individuals plays various roles within the family system – husband and father, wife and mother, and daughter, who also serves as an intermediary between the parents. The Osiecki family is presented from the perspective of the adolescent poet, enriching our understanding not only of her life but also showing the influence

Anna Rachwalska, mgr; absolwentka filologii polskiej nauczycielskiej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2023), w trakcie jednolitych magisterskich studiów psychologicznych (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie); jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury autobiograficznej, literatury współczesnej, budowaniu tożsamości za pomocą praktyk narracyjnych, związków literatury z psychologią, psychologii narracyjnej oraz edukacji domowej i jej wpływu na rozwój jednostki.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

¹ Podstawą niniejszego opracowania jest praca magisterska pt. *Obraz domu w latach 40. i 50. XX wieku na przykładzie dzienników Agnieszki Osieckiej i Jana Józefa Szczepańskiego*, napisana pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Tischnera, prof. UJ i obroniona na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2023 roku.

of her early experiences and upbringing on her later choices. The family life recorded in the diaries revolves around the father's betrayal, which forced individual members to adopt various roles, don masks, and try to cope with this difficult experience. Another important aspect is how young Osiecka was raised and how she defied the stereotypes of her time regarding the role of young girls. We should also consider the historical context – Osiecka's diaries preserve one of many snapshots of Polish family life in the 1940s and 1950s, which struggled with the aftermath of war and the realities of communism. However, it's important to note that the family mentioned is not representative of the entire phenomenon, as it is associated with the world of culture and art, and therefore does not reflect the experiences of an average person living during that period. The figure of the father-traitor is juxtaposed with the passivity of the mother, compelling the daughter to assume the role of an intermediary and, simultaneously, a keen observer of human problems and motives of action. According to Charles Taylor, an individual shapes their own „self” as a result of interactions with the immediate environment and the opinions they encounter. Growing up, Osiecka also faced this challenge and had to respond to the views presented by her parents and the environment in which she functioned.

Key words: Agnieszka Osiecka, diary, family, home, father, mother, daughter

Wprowadzenie

Agnieszka Osiecka jest postacią niezwykle popularną w polskiej kulturze, szczególnie za sprawą licznych tekstów piosenek oraz dzięki swojemu barwnemu życiu. W niniejszej pracy chciałabym natomiast zająć się jej stosunkowo niedawno wydanymi, rzadko analizowanymi przez badaczy dziennikami, które ona sama określała mianem „pamiętnika”. Formę pamiętnikarską przyjmuje początek I tomu. Osiecka otwiera swoje dzieło 27 grudnia 1945 roku, jednak pragnąc zrekonstruować losy rodziny i jej funkcjonowanie podczas wojny, cofa się do roku 1939. Z perspektywy dziewięćlatki opisuje traumatyczne wydarzenia, których doświadczyła ówczesnie jej rodzina – upadek powstania warszawskiego, pobyt w obozie pracy w St. Pölten, powrót do Polski. Własne bardzo wczesne wspomnienia wzbogaciła ona o relacje rodziców.

Dzienniki Osieckiej zostały wydane w 6 tomach i obejmują następujące lata: 1945-1950 (tom I), 1951 (II), 1952 (III), 1953 (IV), 1954-1955 (V), 1956-1958 i 1970 (VI). Regularny dziennik prowadzi ona jednak w latach 1949-1955, w roku 1949 zaczyna wykorzystywać pseudonim swojego ojca i podpisywać się jako Bożena Ostoja (Osiecka 2013: 35). Ostatni tom jest kompilacją rozmaitych tekstów, często wspomnień zapisywanych na luźnych kartkach. Dziennik zostaje zastąpiony agendami, które Osiecka prowadziła do końca życia. Rok 1956 zostaje utrwalony praktycznie wyłącznie w tej postaci, w latach 1957-1958 następuje powrót do zapisków dziennikowych. Szósty tom zawiera także wspomnienia, w tym fragment zatytułowany *Testament*. Najmniej spójne są zapisy składające się na rok 1970 – w zasadzie zamieszczone zostały tam najrozmaitsze wspomnienia dotyczące minionych lat, głównie koncentrujące się wokół miłosnych zawirowań Osieckiej z lat 60. Ze względu na zainteresowanie tematyką rodzinną i funkcjonowaniem rodziny Osieckich koncentruję się w niniejszej pracy na pierwszych dwóch tomach dzienników – to właśnie w nich wątki rodzinne są szczególnie obecne,

a rzadko analizowany okres dorastania przyszłej poetki może odsłonić wiele godnych uwagi tropów pozwalających spojrzeć na jej późniejszą aktywność z innej perspektywy. Interesujące jest to, że sama Osiecka po latach podważyła wiarygodność własnego dziennika, swoje zapisy nazwała „nieszczerymi” i „pisanymi pod kogoś” (Garbal 2014: 115). Zapewne wiąże się to z faktem, że w czasach młodości poetki dziewczęta wymieniały się swoimi brulionami. Dążąc jednak do zachowania intymności, Osiecka pewne partie zapisywała po niemiecku, co stawało się dla niej swoistym szyfrem ukrywającym pewne treści przed rówieśniczkami. Wartości dzienników broniła ich edytorka, Karolina Felberg-Sendecka, stwierdzając, że są to zapisy „szczerze, rozbijające czy czasem kompromitujące i żenujące” (Garbal 2014: 115).

Struktura niniejszego artykułu ogniskuje się wokół trzech postaci składających się na rodzinę Osieckich – Wiktora, Marii i Agnieszki – pamiętać jednak należy o tym, że podstawą do zaproponowanej analizy są subiektywne, a przez to podatne na zniekształcenia¹, opisy córki, która była świadkiem trudnych relacji między jej rodzicami.

Cechy gatunkowe dziennika

Słowo „dziennik” koncentruje się na bieżących zapisach, prowadzonych „codziennie” – oczywiście jest to pojęcie umowne, mające jedynie podkreślić regularność prowadzenia notatek. *Słownik terminów literackich* podaje, że jest to:

zespół prowadzonych z dnia na dzień zapisów, od ściśle dokumentacyjnych, których zadaniem jest utrwalenie bieżących wydarzeń, do takich, które zbliżają się do wypowiedzi literackich. Dziennik nie stanowi z góry założonej konstrukcji, o jego układzie (z zasady chronologicznym) decyduje nie zamiar kompozycyjny, ale bieg wypadków, które autor utrwała. Składające się nań zapisy mogą być zróżnicowane tak pod względem kompozycyjnym, jak i tematycznym (Głowiński 1976: 89-90).

Przytoczona wyżej definicja zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów, takich jak regularność zapisów, które powstają na bieżąco, ich różnorodność tematyczną, układ chronologiczny, a nie przyczynowo-skutkowy. Kompozycja

¹ Mowa tutaj szczególnie o zniekształceniach pamięciowych. Mimo że dzienniki są zazwyczaj prowadzone na bieżąco, to określone wydarzenie, nawet jeśli różnica czasowa między jego wystąpieniem a odnotowaniem jest niewielka, jest zawsze konstruktem przetworzonym przez ludzką, a przez to zawodną pamięć. W tym kontekście Anna Pekaniec (2021: 82) wspomina o „pozornym odbiciu rzeczywistości”.

chronologiczna związana jest z zapisem konkretnych dat. Opisane zdarzenia zazwyczaj nie wynikają logicznie jedno z drugich, jedynym spajającym je elementem jest właśnie przyporządkowanie ich do konkretnego dnia. Według Pawła Rodaka (2006: 29) fakt ten może nam umykać ze względu na przekształcanie pierwotnej formy dziennika w jego drukowaną wersję. Z tego względu badacz dokonał istotnego rozróżnienia: dziennik może być postrzegany jako tekst lub jako „codzienna praktyka piśmienna” (Rodak 2006: 29). Korzystając z drugiej strategii, badacz wykracza poza sam zapis, a koncentruje się także na materialnym charakterze dziennika: sposobie prowadzenia zapisów, narzędziach do tego służących, elementach pozatekstowych. Gatunek ten bywa najczęściej mylony z pamiętnikiem. Różnica dotyczy faktu, że w dzienniku wektor uwagi kieruje się ku wnętrzu podmiotu, zaś w pamiętniku ku światu zewnętrznemu (Podolska 1990: 206-207), pamiętnik ponadto jest pisany z mniejszej lub większej perspektywy czasowej. Za Podolską (1990: 209-214) można w następujący sposób podsumować cechy interesującego mnie gatunku: 1) koncentracja na życiu autora i jego przemyśleniach, 2) subiektywizm w opisie świata zewnętrznego, 3) chronologia zapisu wydarzeń, 4) brak uporządkowania przyczynowo-skutkowego, 5) różnorodność i dowolność w zakresie wyboru tematyki i formy wypowiedzi, 6) brak ciągłości narracyjnej, 7) tożsamość autora, narratora i bohatera², 8) obecność kategorii odbiorcy. Ostatni punkt może dotyczyć tożsamości nadawcy i adresata (może to być „ja” teraźniejsze lub przyszłe), ale także świadomie zaprojektowanego „nie-ja”.

Wiktor Osiecki

W roku 1949 Osiecka w taki sposób scharakteryzowała swojego ojca: „Przyjdzie on, wielki, opisywany w gazetach, »grywany« w radio, mający swoją orkiestrę, dumny kompozytor, artysta z talentem i bez chęci, władca, człowiek pieniądza, kochający do szaleństwa ojciec, u którego miłość zamienia się w tyranie i piekielną zazdrość, i zacznie się...” (Osiecka 2013: 75). Wiktor Osiecki miał trudności z określeniem własnej tożsamości narodowej, co prowadziło do poczucia wykorzenienia:

W 1945 r. Osieccy wrócili do zrujnowanej Warszawy i przez parę następnych lat dręczyli się myślami o tym, czy nie powinni byli zostać w Austrii albo osiąść we Lwowie [...]. Te rozterki wynikały przede wszystkim ze skomplikowanej

² Aspekt ten szczególnie podkreślał Philippe Lejeune, konstruując ideę paktu autobiograficznego: „Jako opowieść o życiu pisarza, autobiografia zakłada tożsamość nazwiska autora, narratora i bohatera. Ten prosty warunek musi być spełniony przez autobiografię, a także inne odmiany pisarstwa intymnego” (Lejeune 1975: 37).

sytuacji rodzinnej urodzonego w Belgradzie Wiktora Osieckiego, którego babka była Wołoszką, matka Jugosłowianką, a ojciec Polakiem mieszkającym w Węgrzech. Przyszły pianista spędził dzieciństwo w domu macochy w Wiedniu, potem mieszkał przez dłuższy czas we Lwowie. Przez całe życie mówił z akcentem, w dobrych chwilach czuł się obywatelem całego świata, w gorszych zaś – bezpaństwowcem (Osiecka 2015: 84).

Trudne dzieciństwo³ i niejasna tożsamość wpłynęły nie tylko na subiektywny obraz świata znanego kompozytora, ale także podejście do wychowania własnej córki. Życiowa droga Wiktora Osieckiego polegała na nieustającym pięciu się w górę, pokonywaniu rozmaitych przeszkód i osiąganiu kolejnych szczybli kariery. Doświadczenia te sprawiły, że zaczął on postrzegać życie w kategoriach walki o byt i bliska stała mu się wizja człowieka, który jest w stanie zająć tylko jedną z dwóch przeciwstawnych pozycji – pana lub niewolnika. Koncepcja ta przyświecała mu także w kontekście metod wychowawczych stosowanych wobec młodej Osieckiej. To właśnie ojciec miał największy wpływ na ukształtowanie się jej przyszłego światopoglądu. Jego metody były dość niekonwencjonalne, a głównym celem było zapewnienie córce dobrego startu w dorosłe życie:

Ojciec opisał swą taktykę mego dotychczasowego wychowania: wymagając ode mnie posłuszeństwa, bezgranicznego zaufania i mówienia prawdy, dawał mi możliwie najlepsze warunki materialne, pewien kierunek ideologiczny i pewne podłoże, ale nie narzucał go. Ojciec zna życie bardzo dobrze, na wskroś i od podszewki, zna cudownie ludzi, podłość życia i świata. Ludzie, z którymi stykał się, to często nie ludzie, ale hieny w ludzkich skórach. W swoich 46 latach przeżył masę, przeżył wszystko i nic do przeżycia nie ma, nie ma dla niego

³ „Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, i o tatusia strasznym dzieciństwie spędzonym w ciemnych, brudnych kamieniczkach Lwowa i Wiednia, w otoczeniu chorych żydowskich dzieci, pod opieką macochy śpiewaczki, z bratem przyrodnim – gruźlikiem. Cudem wyszedł tatuś z tego zdrowy i cały, z całym zapasem doświadczeń i jako piętnastoletni chłopiec znający ludzi i świat aż za dobrze, grając w knajpach Galicji i Austrii. Muzyka spowodowała to, że tatuś, jako dziesiętnastoletni chłopiec i popularny pianista, jeździł po całej Europie, nie wiedząc, co robić z pieniędzmi; muzyka pozwoliła mu wyleczyć się ze strasznej choroby skóry odziedziczonej po ojcu [...]; muzyka wreszcie pozwoliła mu mścić się na ludziach za to wszystko, co od nich ucierpiał [!] jako biedny, chory chłopiec, zawsze sam, nikomu niepotrzebny i przez nikogo niekochany, z którym rodzice nie pozwalali bawić się swoim dzieciom, a dzieci nie pozwalały mu dotykać swoich rzeczy. Nieraz aż dziwnym [!] się wydaje, że zdobywszy potem pieniądze, tatuś zaczął się kształcić i czytać, a nie szaleć i gubić się, jak wielu innych młodych ludzi zrobiłoby na jego miejscu. Z brzydkiego, chorego i biednego stał się nagle pięknym, młodym i bogatym mężczyzną, przed którym życie i świat stały otworem. Życie mogłoby dla tatusia być (potem) bardzo szczęśliwe i ciekawe, gdyby nie tragiczna pogoń za byle jakim obywatelstwem. Obywatel monarchii austro – węgierskiej – jak śmiesznie to brzmi. A jednak dużo było takich ludzi jak ojciec, którzy w 1921 roku i później szukali sobie i nie mogli znaleźć nowej ojczyzny, zewsząd wyganiani jak bezdomne psy” (Osiecka 2013: 237-238).

niczego ciekawego. Z góry wie, co który człowiek może doń powiedzieć. [...] Mając w życiu doświadczenia, o których mi się nie śniło, bo jestem głupim, przemądrzałym, 14-letnim smarkaczem niemającym o życiu pojęcia nawet, chciał ze mnie zrobić prawdziwego człowieka. Nie jakiś idealistyczny typ, tylko jednostkę silną, posiadającą pieniądze i szerokie horyzonty, mocny fach w rękach, możliwość walki, czyli życia wszędzie – w każdym ustroju i w każdych warunkach. Aby to przeprowadzić, ma co do mnie swoje, szerokie i ważne plany, z których zwierzać mi się nie ma obowiązku, ale które dla mnie są tylko dobrem. Na razie jednak, co tylko robię, musi być przez niego zaakceptowane; muszę być mu ślepo posłuszna i mieć całkowite zaufanie. Robić mi uwagi to nie tylko jego prawo, to jego obowiązek. W życiu są ci, co biją, i ci, co dostają baty. Są wodzowie i niewolnicy. On chciał mi dać szkołę wodza i szkołę bijącego. Trudno – taki jest świat i taki układ stosunków wszędzie, w każdym ustroju społ[eczno]-politycznym, i zawsze muszę należeć do tej pierwszej kategorii. Do tego prowadzić ma sport, pieniądze, szerokie horyzonty myślowe, zdrowie, dobry, rzeczowy zawód. Taki człowiek silnie i pewnie siebie (!) może wejść w życie. Gdy skończę uniwersytet – wtedy jego zadanie jest wykonane. I teraz może nie, ale za kilkanaście lat będę mu wdzięczna za takie wychowanie... (Osiecka 2014: 155-156).

Ukształtowana postawa i przekazane poglądy miały sprawić, że przyszła poetka będzie niezależna wobec uwarunkowań politycznych, rozmaitych ustrojów i zawirowań historycznych. Początkowo Osiecka przystaje na taki plan, zgadza się z koncepcją ojca, którą udawało się realizować z mniejszą lub większą skutecznością, komplikacje przysły jednak w momencie konieczności wyboru dalszej drogi życiowej. Osiecka rozumiała pragnienie rodziców, aby wybrać opłacalny, praktyczny kierunek studiów, przynoszący pracę stabilną, wolną od wpływów politycznych. Z drugiej jednak strony jej plany zaczęły wymykać się wizji rodziców, przyszła poetka interesowała się sztuką i to właśnie z nią wiązała swoją przyszłość. Ojciec, zaangażowany członek świata kultury, zapewniał córce dostęp do rozmaitych książek i aktywności. Osiecka obcowała z muzyką, uczęszczała do teatru, regularnie uprawiała sport (uczestniczyła w zawodach pływackich), uczyła się kolejnych języków i coraz biegłej nimi posługiwała⁴. Z tego też względu przyłgnęło do niej hasło „burżuazyjnego wychowania”, które powodowało liczne nieprzyjemności. Choć Osiecka

⁴ „[...] zaraz po wojnie znaleźliśmy się w Wiedniu, u macochy ojca, byłej śpiewaczki operowej – madame Strasser. Ojciec wahał się, czy wrócić, wrócił i pojął, że zrobił błąd. Dookoła pieniała się wprawdzie jeszcze pełna rumieńców »Polska mikołajczykowska«, ale już się czał stalinizm. Wtedy ojciec, przy niemej zgodzie mamy, ukrył mnie pod kloszem. Zbudował szczelną barykadę między mną a światem: chodziłam na francuski i niemiecki do pani Heller, [...] jeździłam taksówką na angielski do metodystów, a pływać uczyła mnie instruktorka, pani Buba. Ojciec chciał nawet, żebym się nauczyła prowadzić szybko-wiec, ale nas strażnik wyrzucił. Aha, nie wolno mi było czytać gazet!” (Osiecka 2005: 8).

stopniowo wymykała się spod wpływu ojca, to jednak wpojone w młodości nauki towarzyszyły jej do końca życia, a wnioski z nich płynące (po pewnym przekształceniu) zostały włączone do własnego światopoglądu:

Pamiętam, moje pierwsze dorosłe rozmowy to były opowieści ojca o „walce życia” i całe długie, mozolne, i jakże ciekawe, takie „ojcowskie” przygotowanie do mojej walki życia: Przeszłam wtedy (jakże ciekawie) tzw. burżuazyjną szkołę wodzów – uczyłam się bezczelności, tupetu, sprytu, nieufania w odpowiednich okolicznościach, życiowo koniecznej dozy egoizmu, umiejętności łatwego znoszenia niepowodzeń, umiejętności wyjścia z trudnych sytuacji życiowych i... W opowiadaniach ojca oglądałam całą niesamowitą ekwilibrystykę po [!] linii „wybicia społecznego”: drogę 14-letniego nędzarza do kariery sławnego muzyka – posiadacza milionów. Chłonełam tę, pozbawioną co prawda okruszyny serca, filozofię życia i nigdy, nigdy nie przestanę być ojcu za nią wdzięczna. Serce dawała mi matka, matka zepchnięta wówczas „na drugi plan” przez chłopięcy „szał życia i włóczęgi”, jaki ogarnął wtedy mnie, 10-letniego pętaka, i ojca – mężczyznę przeżywającego we mnie swoją drugą, „lepszą” młodość. [...] wiem, że z talentem można czynić wiele więcej, niż tylko umiejętnie sprzedawać go, ale tym niemniej [!], ba – tym więcej doceniam znaczenie tej części prawdy życiowej, którą wpoił mi ojciec jako dewizy życiowej, a którą ja przyjął jako składnik dewizy życiowej (Osiecka 2014: 496-498).

Po latach jednak poetka w następujący sposób odniosła się do wątku ojcowskiego wychowania: „Ze mnie ojciec zrobił kompletne dziwadło” (Osiecka 2005: 8).

W *Dziennikach* Osieckiej można odnaleźć rozmaite oblicza taty-kompozytora. Z jednej strony czytelnik może zaobserwować ojca niezwykle dbającego o rozwój swojej córki, z drugiej jednak objawia się człowiek łatwo wpadający w gniew, prowokujący awantury i zdradzający własną żonę. Kolejne karty dzienników odsłaniają prawdę o romansie ojca z Józefiną Pellegrini, jego kolejne fazy i wpływ tego doświadczenia na funkcjonowanie całego domu. Sama poetka bardzo realnie spoglądała na możliwość potencjalnego rozwodu rodziców i znajdowała racjonalne uzasadnienie konieczności takiego rozwiązania. Początkowo członkowie rodziny toczyli między sobą grę pozorów, zachowywali konwenanse i przed światem zewnętrznym udawali przykładną rodzinę⁵. Jednak sposób zwracania się córki do ojca zmienił się wraz z pierwszą

⁵ Świadectwem kłamstw i niedomówień, które przez długi czas były obecne w życiu Osieckich, jest napisany przez córkę list do ojca, który jednak nie został mu przekazany. Osiecka napisała go po wyrwaniu przez matkę kartek z jej dziennika w obawie, że mąż przeczyta obecne w nim fragmenty dotyczące jego romansu, o którym córka oficjalnie nie wiedziała: „Z mego pamiętnika zginęły kartki, kartki, których ukrycie ważne byłoby dla utrzymania pozy naszych stosunków domowych. Przyznam

poważną awanturą związaną z „włóczęciem się” przez Osiecką z chłopcem – wtedy to przeobraziła się ona w stawiającą na swoim pannicę. Jednoznacznej zmianie uległ sposób, w jaki autorka dzienników zaczęła traktować sytuację domową – udawana niewiedza przerodziła się w otwarte podejmowanie kwestii małżeństwa rodziców, a sam stosunek emocjonalny do całej sprawy stawał się coraz bardziej neutralny, objawiając się racjonalizowaniem kwestii potencjalnego rozwodu. Sama jednak domowa atmosfera zmieniała się dynamicznie, a poetka pozostawiła po niej obrazy pełne sprzeczności:

To się „rozchodzili”, to jedno z nich się „wyprowadzało”, dostawali ataków nerwowych, histerycznych, „wariackich”, kochali się „sielankowo”, kłamali, urządzali awantury. Mama śmiała się i płakała. W jednym dniu była w ojcu po uszy zakochana, w drugim była na niego wściekła, w trzecim znowu zrezygnowana. W jego i moich rękach dawała się całkowicie „urobić”. Oby tylko mieć dom i spokój. Ojciec wyprawiał pod naszym bokiem, nawet w domu, najgorsze świństwa, o których ja byłam przez mamę, a ona przez samego ojca-tchórza, „życzliwych”, Krysię czy w jakikolwiek inny sposób poinformowana (Osiecka 2013: 367-369).

Taki stan trwał przez wiele lat, a sam Wiktor Osiecki wielokrotnie opuszczał rodzinę, aby do niej po jakimś czasie powrócić. Choć wzmianki o potencjalnym rozwodzie pojawiały się regularnie, doszło jednak do niego dopiero w roku 1959 (Osiecka 2015: 12) – Agnieszka Osiecka miała wówczas już 23 lata. Utrwalony na kartach dziennika obraz Wiktora Osiecka ukazuje z jednej strony troskliwego ojca, a z drugiej niewiernego męża⁶. Z pewnością miał on ogromny wpływ na wychowanie przyszłej poetki, sama Osiecka dostrzegała swoje podobieństwo z ojcem w pewnych aspektach codziennego życia: „Ojcu zawdzięczam usposobienie trampa, niechęć do nacjonalizmu, rzemieślniczy nieco stosunek do sztuki, sceptycyzm w ocenie ludzi oraz swoiste szwejkowsko-galicyjsko-okupacyjne

się, że o takie... chamstwo Ciebie nie podejrzewałam. Od tej chwili widzę w Tobie ojca i jako takiego Cię kocham, ale nie widzę w Tobie gentlemana, którego mogłabym szanować, i jako który mi zawsze imponował. Pomimo usiłowań zarówno ze strony matki, jak i Twojej, wiem o Tobie mniej więcej wszystko. Pomimo mego wieku potrafiłam jednak być delikatna, czego o Tobie powiedzieć nie mogę. Jestem do tego stopnia zdemoralizowana, że na moją osobowość świadomość Twego postępowania absolutnie nie wpłynęła; nie martw się o to. Ja mam w domu to wszystko, co [!] potrzebuję i czego wymagam. Wychowywać mnie już nie potrzebujecie. Nie mam jeszcze swoich poglądów, ale mogę dać w życiu w mordę każdemu, kto mi w nim przeszkodzi. O ile nie masz nic konkretnego przeciwko temu, to jestem gotowa przystać na to, abyśmy odgrywali nadal cnotliwą rodzinę. [...] Rozumiem, że sytuacja jest bezsprzecznie trudna, ale jeszcze nie najgorsza i stosunki mogą się ułożyć jak najlepiej. [...] Rodzice nie powinni stanowić dla dziecka problemu. Powinno być na odwrót. Zresztą, dzieci nie interesują się każdymi [!] problemami, na szczęście. Mają głębsze zainteresowania” (Osiecka 2013: 368-369).

⁶ Pekaniec (2013: 136) zauważa, że we wspomnieniach dotyczących rodziny obraz ojca był prezentowany za pomocą dwóch figur: „wielkiego nieobecnego” lub „intensywnie wpływającego na życie córek”. Ojciec Osieckiej zaliczałby się do drugiego z przedstawionych typów.

poczucie humoru” (Osiecka 2015: 11). Wiktor Osiecki jest postacią wymykającą się jednoznacznej ocenie. Prezentował on sprzeczne cechy i tendencje – z jednej strony aktywnie uczestniczył w życiu córki i silnie na nie oddziaływał, zapewnił także takie warunki do rozwoju, które przekraczały możliwości przeciętnej rodziny w tamtym okresie. Z drugiej jednak strony porzucił rodzinę, co pozwala włączyć go także w krąg ojców niedojrzałych emocjonalnie.

Maria Osiecka

Z dziennikowych kart wyłania się obraz Marii Osieckiej jako zdradzonej żony, zagubionej matki, niepasującego ogniwa w życiu rodzinnym. Od najmłodszych lat poświęcała się dla innych – jej matka opuściła rodzinę dla innego mężczyzny i cały ciężar odpowiedzialności spadł na najstarszą córkę (Osiecka 2014: 494-496). Być może z tego względu nie potrafiła pogodzić się z rozpadem własnego małżeństwa i pozostała osobą całkowicie bierną, podporządkowującą się sytuacji, a u córki budzącą litość. Znamienny jest fragment, w którym dorastająca Osiecka charakteryzuje matkę, posługując się kategoriami nawiązującymi do światopoglądu ojca: „wiem, że mama należy do kategorii ludzi »bitych przez życie« i to bitych przez tych, którym się bez reszty oddaje” (Osiecka 2014: 494-496). W tym ujęciu Maria Osiecka znajduje się zawsze po stronie przegranych, w dodatku największego cierpienia doznaje od osób najbliższych, dla których matka najwięcej jest w stanie poświęcić. Córka nie potrafiła jej zrozumieć, była tą, która zawsze walczy o siebie i znajduje się na wygranej pozycji, a w chwilach ewentualnej porażki radzi sobie z wszelkimi przeciwnościami: „Bo ja pójdę przez życie sama i będę umiała rozpychać się w nim łokciami i, gdy zajdzie potrzeba, zarówno być »pod wozem, jak i na wozie«” (Osiecka 2013: 451). Pomoc córki polegała wyłącznie na udzielanych radach i wyłuszczeniu argumentów przemawiających za rozwodem (Osiecka 2014: 62-63).

Pomimo swojej bierności Maria Osiecka posiadała także cechy, które wzbudzały w młodej Osieckiej podziw, takie jak siła, wytrwałość oraz pokora. Była to postać o wiele bardziej skomplikowana, przedstawione powyżej oblicze było najczęściej ukazywanym, ale nie jedynym. Wielokrotnie nie tylko nie potrafiła zrozumieć poglądów poetki, lecz także wprost okazywała swoje niezadowolenie z jej postępowania, które kłóciło się z wizją córki w wyobraźni matki:

Wczoraj miałam rozmowę, bardzo nieprzyjemną rozmowę, z Mamą, po której odczuwam do tej pory coś w rodzaju niesmaku i tak jakoś wstyd mi za Mamę: Mama jest człowiekiem o tzw. wielu obliczach i ja o tym dobrze wiem. Czasem jednak przejście od jednego „oblicza” do innego jest bardzo gwałtowne i wtedy bywa bardzo źle i przykro. W sobotę Mama była w takim właśnie „sielankowym”

nastroju, [...] „miód”-kobieta. Wczoraj zaczęło się od „awantury” za późne przyjscie z zabawy. A potem była rozmowa o tym, że dom odsuwam na x-ty plan, nie zjawiając się całymi dniami i nie telefonując, [...] że ja nie doceniam tego, co ojciec mi daje i jak oni mnie kochają, że mam przewrócone w głowie i dlatego dom dla mnie nic nie znaczy, że w sposób, w jaki chcę zbudować sobie życie, zniszczę wszystkie rodziców „górne marzenia” i „obetnę sobie skrzydła”, że wreszcie włożę w jednego chłopaka zamiast po prostu bawić się „uwodzić” itd., oczywiście pod płaszczykiem tzw. koleżeńskich stosunków. Była jeszcze mowa o rozmaitych sprawach materialno-snobistycznej natury, o których wstyd pisać (to są właściwie jedyne momenty Mamy, których nie rozumiem, nie chcę rozumieć i za które ją w pełni potępiam, we wszystkim innym dostrzegam szczerze uczucie, jakąś znaną mi już „zazdrość” o mnie, gorycz, trochę osamotnienia...). Nawet nazwisko się znalazło w tym wylewie. Tu złośliwy chochlik podyktował mi szereg błyskawicznych aluzji na temat, jak Mamie w domu było, zanim się romantyczny „lew salonu”, hrabia „de Ostoja” z nią ożenił, ale jakoś zdołałam się w porę ugryźć w język. [...] mówiłam [...] że przecież potrafię „myśleć trzeźwo”, no i że sukcesiki towarzysko-karierowiczowskie, o jakich marzy dla mnie Mama, nie są celem mojego życia i nie są godne tego, aby w ogóle były celem ludzkiego życia (Osiecka 2017: 360-361).

Interesujący był jej stosunek do adoratorów własnej córki – Maria Osiecka wręcz zachęcała córkę do flirtowania i przestrzegała przed angażowaniem się i przywiązywaniem. Poetka w następujący sposób utrwaliła udzielane jej rady: „»Łaż z dziesięcioma, nie kochaj żadnego – masz czas« – to było »hasło«”; „[...] zawsze dotąd, kiedy widziała, że »włożę« w jednego chłopca – uderzała na alarm i było piekło” (Osiecka 2018: 477-478).

O ile ojciec w znaczący sposób wpłynął na jej wychowanie i ukształtowanie przyszłego światopoglądu, o tyle matka stała się antywzorem kobiecego życia. Osiecka nie chciała powielać jej stylu bycia i własny sposób postępowania postanowiła budować w opozycji do postawy matki:

Tylko ojciec nie „owijał” się dookoła domu, najwyżej dookoła mnie, a dla Mamy dom był wszystkim. Jedno z najgłupszych podejść do życia!! Mój ojciec jest zmęczony i chory, ale pomimo to jeszcze bardzo ciekawy i przystojny. Mama starzeje się bardzo i wcale nie dba o siebie. Trudno, męczyzna pozostaje męczyzną, namiętność wygasa, a pozostaje chęć uwolnienia się od niebacznie nałożonych więzów. W kobiecie takiej jak moja Mama namiętność wygasa, a pozostaje ślepe, psie przywiązanie do dzieci i domu, a nawet najgorszego męża. Ja nie będę nigdy taka jak Mama... Ani taka jak ojciec (Osiecka 2013: 322).

Choć w powyższym fragmencie młodzieńca Osiecka odcina się zarówno od postawy matki, jak i ojca, to jednak myśl dotycząca rodzicielki zostaje

wyrażona z niezwykłym przekonaniem, jest bardzo stanowcza, podczas gdy refleksja dotycząca ojca zostaje jak gdyby dopisana po chwili, z wahaniem. Postawa Marii Osieckiej nie była czymś osobliwym w ówczesnych realiach. To Agnieszka Osiecka jawi się jako osoba postępową, nowoczesną – a przez to także nierozumiana przez otoczenie. Maria Osiecka panowała nad domową przestrzenią, była opiekunką domowego ogniska – a przynajmniej próbowała taką rolę realizować, choć nie zawsze jej się to udawało. Sprawowanie opieki nad domem przyjmuje tutaj funkcję zarządzającą oraz związaną z kreowaniem odpowiedniej atmosfery. Ze względu na obecność służącej Maria Osiecka nie musiała zajmować się wszystkimi pracami domowymi, które były typowe dla kobiet w omawianym okresie.

Między Marią i Agnieszką Osieckimi występowały liczne różnice, szczególnie światopoglądowe, mimo jednak pozornych sprzeczności okazuje się, że bliższe relacje łączyły poetkę właśnie z matką. To w niej znajdowała oparcie i zrozumienie, mogła zwierzyć się z rozmaitych problemów i zawirowań życiowych. Rodzinne dramaty odcisnęły jednak na Marii Osieckiej tak silne piętno, że już nigdy nie uwolniła się ona od lęku i poczucia nieszczęścia. Ostatnie lata jej życia młoda Osiecka utrwaliła w następującym opisie: „Mama niedotulona, nigdy nie wyzbyła się strachu przed życiem. Teraz całe dni spędza w szlafroku. Ten szlafrok to jest jej marzenie o pieluszcze” (Osiecka 2005: 7).

Agnieszka Osiecka

Wobec rodzinnego dramatu córka Osieckich przyjęła początkowo rolę pośrednika między rodzicami, udając, że nie zdaje sobie sprawy z postępowania ojca. W relacji z nim była posłuszną córką, realizującą przewidziany dla niej plan, dla matki zaś była pocieszycielką i racjonalnym doradcą. Po wspomnianej już awanturze Osiecka zajęła jasne stanowisko względem rodzinnej sytuacji – stała się sprzymierzeńczynią matki. Nie potrafiła jednak empatycznie spojrzeć na jej położenie, rzeczowo doradzała jej w sprawie potencjalnego rozwodu i obiektywnie patrzyła na całą sytuację. Wydaje się wręcz, że dość szybko pogodziła się z rozpadem rodziny, co tym bardziej raniło jej matkę (Osiecka 2014: 61). Udział w rodzinnym dramacie i pełniona w nim rola, doświadczenie zdrady i porzucenia w wyraźny sposób przyczyniły się do ukształtowania przyszłego światopoglądu młodej Osieckiej, która uważała, że wykazała się na tym etapie swojego życia ogromną dojrzałością⁷. Wspierając w trudnej

⁷ „Bo ja moją postawą podczas »piekła« domowego nie tylko zdałam swego rodzaju egzamin dojrzałości, ale i egzamin materialnej trzeźwości, koniecznej w życiu gruboskórności i dokonałam zwycięstwa rozsądku nad nerwami i nad sercem. I ta moja ówczesna postawa to jest właśnie jedna z bardzo niewielu rzeczy, które w sobie cenię” (Osiecka 2014: 150-151).

sytuacji matkę, nie zapominała jednak o własnych potrzebach. Uważała, że rodzice mają obowiązek zapewnić jej dobra materialne i warunki rozwoju, z tego też względu nie wzgardziła ojcowską hojnością. Sądziła, że konflikt między rodzicami nie powinien mieć wpływu na jej samorozwój i przyszłość. Póki niemoralne postępowanie ojca nie miało negatywnego wpływu na jej własne życie, była w stanie trwać w tej atmosferze:

Ja mam przed sobą przyszłość. Dla głupich historii czy zbroczeń seksualnych mego ojca i chwilowych ambicji Mamy nie wyniosę się w chwili nastroju wraz z nią z domu, aby sobie ostatecznie popsuć młodość przez pogorszenie sytuacji materialnej. Gdyby ojciec się nad mamą znęcał, to co innego, ale na razie wiem dobrze, co się dzieje, i kierowanie domowym przebiegiem sytuacji, i niejako „opieka” nad Mamą leży w moich rękach. Jak już dawno obie z Mamą stwierdziłyśmy, byłam przez cały czas jedynym normalnym człowiekiem w domu (Osiecka 2013: 369-371).

Co więcej, Osiecka bardzo otwarcie krytykowała swoich rodziców w kwestiach wychowawczych i wielokrotnie podejmowała wątek „braku domu”⁸ w znaczeniu niemożności zbudowania atmosfery ciepła i bezpieczeństwa: „[...] mając dziecko, rodzice o poziomie mego ojca i mamy powinni umieć je wychować; [...] egzaminu tego nie zdali, [...] ja nie jestem i nie mogę być już dzieckiem. Mama kładła to na karb tego, że u nas nie ma »domu«” (Osiecka 2013: 367). Wątek ten łączy się także z zachwianiem granicy między tym, co zewnętrzne i wewnętrzne, prywatne i publiczne (Pekaniec 2013; Hess 2012)⁹. Sprawy Osieckich zaczęły wykraczać poza domową przestrzeń, a świat zewnętrzny (plotki, opinie sąsiadów) wnikały do niej i zaczęły na nią oddziaływać. Autorka *Małgości* potrafiła jednak znaleźć swojego miejsce w domu rodzinnym, a nawet wykorzystywać tę przestrzeń do kreowania własnego wizerunku. Mimo prowadzenia bujnego życia towarzyskiego, najlepiej czuła się we własnym pokoiku, który był częstym miejscem spotkań z przyjaciółmi w czasach studenckich¹⁰.

⁸ „[...] bo u nas nie ma domu. Nasza rodzina żyje po prostu w dobrze urządzonym mieszkaniu. Ja kocham rodziców, rodzice mnie – każdy ma swoje życie i sprawy, i opowiadamy je sobie. Mamusia mówi: »No, albo nie opowiadamy ich wcale, bo są takie świńskie«. Zależy od punktu widzenia” (Osiecka 2013: 320-322).

⁹ W tym kontekście Dariusz Kulas (2011) wspomina też o przestrzeni *sacrum* i *profanum*, związana jest z tym również kategoria intymności (Hałas 2001).

¹⁰ „Nie mogę się łudzić – ja – sama, bez mego pokoiku, który stanowi jakby przytulny klub – przystań naszych spotkań, nie wystarczam moim »chuliganom«. [...] Więzy przyjaźni, jakie nas łączą, są bardzo luźne, oparte o pewną płaszczyznę wspólnego przebywania, o mój dom. Jeżeli tej płaszczyzny zabraknie, to tak czy inaczej, prędzej czy później wszystko się jakoś rozleci, rozsypie. U siebie w domu jestem »gospodynią«, »ich Agnieszką«, jestem na miejscu. Poza domem jestem nie wiadomo kim” (Osiecka 2017: 323-324).

Według stanowiska Charlesa Taylora człowiek kształtuje własne opinie i poglądy w wyniku interakcji z osobami znaczącymi:

Naszą tożsamość definiujemy nieodmiennie w dialogu – a czasem w starciu – z tożsamościami, które chcieliby przypisać nam [...] nasi znaczący inni. Nawet wtedy, kiedy wyrastamy z niektórych autorytetów – niech będą to nasi rodzice – i znikają one z naszego życia, to rozmowa z nimi toczy się w naszym wnętrzu, dopóki żyjemy. A zatem wpływ znaczących innych – także wtedy, gdy ma on miejsce na początku naszego życia – nigdy nie ustaje (Taylor 1996: 38).

Jednostka z wielości różnych głosów, doświadczeń, zasłyszanych opinii, przeczytanych książek kształtuje własny światopogląd i zajmuje określone stanowisko w pewnych obszarach. W przypadku Agnieszki Osieckiej istotne okazały się trudności z określeniem tożsamości przez jej ojca. Doświadczenie to bardzo wpłynęło na dorastającą poetkę, która nie tylko była otwarta na różne, konkurencyjne względem siebie poglądy, ale na pewnym etapie życia także odczuwała niejasność własnej tożsamości. W pewnym momencie doświadczała rozdarcia między Polską a Austrią (Osiecka 2015: 86-89), gdy jednak kwestia ta przestała ją przesadnie absorbować, pojawiło się trwające przez wiele lat poszukiwanie własnego miejsca w świecie. Doświadczenie ojcowskiej zdrady i bierna postawa matki wpłynęły na kształtowanie się poglądów w takich obszarach jak: życie rodzinne, uczuciowość, wierność, trwałość małżeństwa czy posiadanie dzieci¹¹. Oto istotne świadectwo, brzmiące jak manifest i program przyszłego życia:

Z chwilą gdy poczuję wstręt i nudę w stosunku do symbolicznego domu, odważę się powiedzieć „dość” i poześluję dalej w poszukiwaniu szczęścia i maksimum skoncentrowanego, pędzącego życia. Jak najmocniej, najpełniej, najdłużej żyć pełnią życia. Czuć, że się żyje. Znaleźć nie jeden – tysiące celów w życiu. Odszukać siebie i swoją duszę. Znać i kochać świat, życie i innych ludzi. Cały czas pamiętać, że żyje się tylko raz i to bardzo krótko. [...] Pokocham kiedyś gorąco mężczyznę, niejednym razem może. Oddam się jemu fizycznie, nawet na pewien przeciąg czasu jego będzie jego [!] dusza i całe moje jestestwo. Przez cały czas

¹¹ „[...] nie ma najmniejszego sensu wychodzić za mąż [...] na razie wydaje mi się, że nigdy nie będę chciała mieć dziecka. Myślę, że o ile na to się zdecyduję, to tylko po ślubie. Nie ze względu na siebie, ale ze względu na dziecko. Szkoda, że nie ma na razie legalnej regulacji urodzin. W takiej sytuacji pozbywanie się dziecka przed jego urodzeniem jest dużym ryzykiem” (Osiecka 2013: 352). „Nigdy nie będę taką ofiarą losu i męża oraz własnego braku odwagi jak np. moja mama, chociaż wiem (a może dlatego?), że ogromna miłość mogłaby mnie do tego doprowadzić. Ja nie będę życia błagać o łaski, ja będę mu szczęście garściami wydzierać! Nie chcę, nie chcę się poddać woli i wpływowi drugiego człowieka. Nie chcę wspominać, nie chcę marzyć, nie chcę »filozofować gdyby...«, tylko chcę myśleć, czuć, żyć. Ja zresztą sama nie wiem, czego chcę” (Osiecka 2013: 355).

jednak, przez okres najpotężniejszej namiętności będę pamiętała, że kocham dla siebie, a nie istnieję jako dopełnienie jego „wszechidealnej” istoty. [...] Nie uważam, żeby małżeństwo było przesądem, ale nie wierzę w szczerość uczucia małżonków – dajmy na to – 20 lat po ślubie (Osiecka 2013: 322).

Osiecka napisała te słowa w wieku czternastu lat. Patrząc na jej późniejsze wybory, można stwierdzić, że w pewnym sensie się one urzeczywistniły¹².

Postawa wobec domu i kwestii rodzinnych, która jest widoczna już u dorastającej poetki, towarzyszyła jej także na dalszych etapach życia. Osiecka nie była w stanie stworzyć trwałej rodziny ani przestrzeni przypominającej dom. Pozostała w ciągłej podróży, a miejscem, do którego nieustannie powracała, okazał się dom jej matki. W 1985 roku Osiecka przyznała: „Żyję w nieustannym wirze, nie prowadzę gospodarstwa, często wyjeżdżam, śpię pięć godzin na dobę, przeprowadzam trudne rozmowy, godzę zwaśnionych, wiecznie otacza mnie tłum ludzi, ale nie mogę liczyć na nikogo, w życiu codziennym pomaga mi tylko matka” (Osiecka 2017: 18). Matka, nad którą poetka niejednokrotnie się litowała, pozostała najbliższą jej osobą – do tego stopnia, że Osiecka powróciła do jej domu w 1980 roku i pozostała w nim już na stałe (Osiecka 2013: 34). Jest to istotne w kontekście myślenia o powrotach do domu – z każdej bowiem „podróży” człowiek wraca z większym bagażem doświadczeń. Przy tym należy się także zastanowić, czym jest dla danego człowieka dom i dlaczego decyduje się do niego powrócić. W kontekście Osieckiej można mówić o niemożności zbudowania własnej przestrzeni, bezpiecznego miejsca oraz uporczywego powracania do domu rodzinnego, co może wiązać się z trudnością ze scaleniem własnej tożsamości i nadaniem własnemu życiu sensu.

Podsumowanie

Przyglądając się rodzinie Osieckich, należy uwzględnić kontekst historyczny – powojenną rzeczywistość oraz wpływ nowego ustroju na funkcjonowanie Polaków w omawianym okresie. Z tego względu nie należy oceniać zachowanych świadectw z perspektywy współczesnego człowieka, który byłby skłonny dostrzec pewnego rodzaju dysfunkcjonalność tej rodziny. Kwestia ta nie jest jednak tak prosta i jednoznaczna. W okresie powojennym statut „dobrej rodziny” zależał od sytuacji materialnej, która w przypadku Osieckich była powyżej przeciętnego poziomu. Ich córka miała zapewnione olbrzymie możliwości rozwoju, co nie było powszechne wśród jej rówieśników. Pojęcie „bezpiecznego domu” ograniczało się w latach powojennych do dwóch aspektów: posiadania

¹² Liczne związki Osieckiej zostały opisane w tomie VI (Osiecka 2021).

pełnej rodziny (czyli obecności rodziców) oraz zapewnienia podstawowych potrzeb takich jak pokarm, odzież, przestrzeń do zamieszkania (Doniec 2017: 238)¹³. Uwzględniając jednak aspekty emocjonalne, sposób rozwiązywania trudności oraz relacje między rodzicami, atmosfera w domu rodzinnym Osieckich nie sprzyjała budowaniu poczucia bezpieczeństwa i przywiązania. Wczesne doświadczenia przyczyniły się do ukształtowania przyszłych poglądów poetki, w których kwestie rodzinne nie zajmowały istotnego miejsca. Liczyła się dla niej wielość i intensywność doświadczeń oraz relacje z ludźmi ważnymi na danym etapie egzystencji.

¹³ Dane, które tutaj przywołuję, opierają się na badaniach Doniec, która analizowała obraz rodziny (szczególnie sytuację dziecka) w latach 40. i 50. na podstawie licznych pamiętników konkursowych, w których ich autorzy cofali się do czasów własnego dzieciństwa. Oczywiście powyższe źródła mogą budzić dwa zastrzeżenia: ideologizacja i traktowanie takich konkursów jako narzędzia propagandowego wraz z cenzurą mogły istotnie zniekształcić treść interesujących mnie aspektów, ponadto pisanie z perspektywy czasu łączy się z (często nieświadomymi) deformacjami wspomnień. Analizowane materiały pochodzą jednak z lat 60. i 70., kiedy wpływ propagandy i cenzury był łagodniejszy. Doniec uważa zatem, że przy zachowaniu ostrożności można się nimi posłużyć.

Źródła cytowań

- DONIEC, RENATA (2017), 'Oblicza dzieciństwa w domu polskim lat powojennych na przykładzie wspomnień', w: Andrzej Ładyżyński, Magdalena Piotrowska, Maja Kasprzak (red.), *Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym*, Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 217-240.
- GARBAL, ŁUKASZ (2014), 'Dziennik dziewczyny, która będzie Osiecką', *Znak*: 6, s. 113-115.
- GŁOWIŃSKI, MICHAŁ (1976), 'Dziennik', w: Janusz Sławiński (red.), *Słownik terminów literackich*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 89-90.
- HAŁAS, ELŻBIETA (2001), 'Intymne wartości domu', w: Elżbieta Hałas, *Symbol w interakcji*, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 115-119.
- HESS, KAROLINA (2012), 'O przemianach sakralizacji przestrzeni domowej', online: https://www.academia.edu/50228998/O_przemianach_sakralizacji_przestrzeni_domowej_2012 [dostęp: 03.03.2023].
- KULAS, DARIUSZ (2011), 'Dom – to, co istotne', *Anthropos?*: 16-17, s. 59-66.
- LEJEUNE, PHILIPPE (1975), 'Pakt autobiograficzny', przekł. Aleksander Labuda, *Teksty*: 5, s. 31-49.
- OSIECKA, AGNIESZKA (2005), *Rozmowy w tańcu*, Warszawa: Tenten.
- OSIECKA, AGNIESZKA (2013), *Dzienniki 1945-1950*, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- OSIECKA, AGNIESZKA (2014), *Dzienniki 1951*, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- OSIECKA, AGNIESZKA (2015), *Dzienniki 1952*, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- OSIECKA, AGNIESZKA (2017), *Dzienniki 1953*, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- OSIECKA, AGNIESZKA (2018), *Dzienniki 1954-1955*, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- OSIECKA, AGNIESZKA (2021), *Dzienniki 1956-1958 i 1970*, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- PEKANIEC, ANNA (2013), 'Autobiografia w rodzinie, rodzina w autobiografii. Szkic historyczny', *Państwo i Społeczeństwo*: 3, s. 129-151.
- PODOLSKA, JOANNA (1990), 'Refleksje nad kształtem dziennika literackiego', *Prace Polonistyczne*: 46, s. 197-223.
- RODAK, PAWEŁ (2006), 'Dziennik pisarza: między codzienną praktyką piśmienną a literaturą', *Pamiętnik Literacki*: 4, s. 29-49.
- TAYLOR, CHARLES (1996), *Etyka autentyczności*, przekł. Andrzej Pawelec, Kraków: Znak.